

свой вклад в повышение квалификации специалистов отрасли в свете последних научно-технических разработок.

Список литературы

1. Мааке В., Г.-Ю. Эккерт, Ж.-Л. Кошпен. Учебник по холодильной технике. Перевод с французского под ред. д-ра техн. наук В.Б. Сапожникова. М., издательство Московского университета, 1998, 1142 с.
2. Кокорин О.Я. Современные системы кондиционирования воздуха. М., издательство физико-математической литературы, 2003, 272 с.
3. Правила технической эксплуатации судовых технических средств и конструкций РД 31.21.30-97

(Утв. Службой морского флота Министерства транспорта Р.Ф.).

4. Правила классификации и постройки морских судов. Российский морской регистр судоходства. С-Пб., 2016.
5. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОСТ СТАНДАРТ EN 378-4-2014. СИСТЕМЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ Требования безопасности и охраны окружающей среды Часть 4 Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и восстановление (EN 378-4:2008+A1:2012, IDT). Издание официальное, Москва Стандартинформ, 2014.
6. <https://www.realalternatives.eu>
7. <https://strostandart.info/inde>

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Икромов А.Г.

*Ташкентский государственный транспортный университет,
доцент*

Кучкаров Х.

*Ташкентский государственный транспортный университет,
ассистент*

STUDY OF THE PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF COMPOSITE MATERIALS IN ENGINEERING

Ikromov A.

Tashkent State Transport University, PhD

Kuchkarov X.

Tashkent State Transport University, assistant

Аннотация

Исследования показали, что при модифицировании смесевых композитов на основе полиамидов высокодисперсными частицами углеродсодержащих или силикат содержащих компонентов достигается технически значимый эффект повышения параметров деформационно-прочностных и коррелирующих с ними адгезионных и триботехнических характеристик.

Abstract

Studies have shown that when modifying mixed composites based on polyamides with highly dispersed particles of carbon-containing or silicate-containing components, a technically significant effect is achieved by increasing the parameters of deformation-strength and adhesion and tribotechnical characteristics that correlate with them.

Ключевые слова: значения термостимулированного тока, импульсного лазерного излучения, политетрафторэтилен, структура, механоактивирование частиц, дисперсные модификаторы.

Keywords: values of thermally stimulated current, pulsed laser radiation, polytetrafluoroethylene, structure, mechanoactivation of particles, dispersed modifiers.

Для разработки составов функциональных материалов с заданными параметрами характеристик использовали промышленные термопласты класса алифатических полиамидов (ПА 6, ПА 6.6) и полиолефинов (ПП, ПЭНД, ПЭВД), модифицированные дисперсными частицами слоистых силикатов (глин, каолинита), углеродсодержащих (КГП С-1, УДАГ) и металлсодержащих (оксиды, частицы металлов) компонентов.

Механическую активацию проводили в шаровой мельнице планетарного типа марки АГО-2 с водяным охлаждением. В качестве полимерной матрицы для модифицирования использовали ПА 6-

210/310, в качестве модифицирующего агента – механоактивированную смесь полиамид 6 – каолинит с процентным соотношением 30 мас. %: 70 мас. %. Механоактивацию смеси проводили в течение 4 мин, при ускорении 60 g. Процентное содержание модификатора в композиции составляло от 0,5 мас. % до 5 мас. %.

Проведение механоактивации согласно данных работ приводит к разрыву связей А1-ОН в каолините, что нарушает связи в окто- и тетраэдрических сетках слоя. В результате на поверхности каолинита образуются, в основном, активные центры кислотного характера и в меньшем количестве – ос-

новного [1]. Данные зарядовые центры могут устанавливать связи с группами –CONH – полиамида 6 за счет слабого электромагнитного Ван-дер-Ваальсового взаимодействия в процессе механоактивации. В результате чего образуется инкапсулированная механоактивированная частица, состоящая из

минерального ядра, на поверхности которого формируется тонкий слой механоактивированного полиамида подобно углеродным оболочкам «onion-like carbon» для моночастиц углеродных нанокластеров детонационного синтеза [2]. Данная модель подтверждается результатами растровой электронной микроскопии (рисунок 1).

Рисунок 1. – Морфология кластеров механоактивированных частиц полиамид 6 – каолинит (30 мас. % ÷ 70 мас. %, время механоактивации 4 мин, ускорение 60 г) при различных значениях увеличения

Согласно полученных данных, частицы, обладающие высокой активностью, взаимодействуют между собой с образованием кластерных структур от 10 до 80 мкм. Данные кластерные структуры состоят из композиционных частиц с латеральным размером, начиная от ~ 80 нм до 500 нм.

Проведенные исследования процессов механической активации смесей полиамид ПА 6 + силикат показали, что характер связей, образующихся между компонентами в композитах, зависит от мас. % содержания силиката в смеси. При содержании полимера в смеси ≤ 30 мас. % происходит механохимическое взаимодействие компонентов смесей, в ходе которого зарядовые центры силиката взаимодействуют с зарядовыми центрами полимера.

Данное взаимодействие сказывается на реологических и прочностных характеристиках полимера при введении данных механоактивированных модификаторов. Согласно данным, полученным методом определения показателя текучести расплава термопластов, который характеризует скорость течения расплавленного термопласта через капилляр стандартных размеров при заданных температуре и давлении и определяет реологические характеристики полимеров, наблюдается изменение значений вязкости при модифицировании базового полиамида 6 механоактивированными частицами (рисунок 2).

На кривой зависимости показателя текучести расплава композиционного материала на базе полиамида от концентрации механоактивированного

модификатора, наблюдаемый при 0,5 мас. %, что свидетельствует об увеличении вязкостных характеристик. Возрастание вязкости композиционного материала возможно объяснить, исходя из представлений о формировании лабильных физических связей в структуре композита. Объемная сетка узлов физических взаимодействий, формируемых вследствие адсорбционного взаимодействия механоактивированных частиц полиамид 6-каолинит с активными центрами полиамида 6, играет роль физических препятствий микрорезанию и пластическому деформированию поверхностных слоев полимерной матрицы как в процессе трения, так и в процессе механического разрушения. Данное предположение подтверждается результатами исследований по определению параметров прочностных характеристик разработанного композиционного материала при растяжении (рисунок 3). В области концентрации модификатора 0,5 мас. % наблюдается возрастание прочностных характеристики до 80 МПа. Дальнейшее увеличение концентрации модификатора в полимерной матрице приводит к уменьшению значений предела прочности при растяжении. Это обусловлено взаимодействием между собой зарядовых кластеров, образованием крупных агломератов механоактивированных частиц с низкой когезионной прочностью в объеме полиамидной матрицы, что и приводит к снижению прочностных характеристик.

Рисунок 2. – Зависимость показателя текучести расплава (ПТР) полиамида 6, модифицированного смесью механоактивированных частиц полиамид 6 – каолинит от концентрации модификатора

Рисунок 3. – Зависимость предела прочности при растяжении полиамида 6, модифицированного смесью механоактивированных частиц полиамид 6 – каолинит от концентрации модификатора

Весьма перспективным в полиамидах является использование в качестве наполнителей совместимых и несовместимых с материалом основы полимерных материалов, то есть создание смесей полимеров, обладающих уникальными антифрикционными свойствами. Важнейшим фактором при получении полимер-полимерных смесей или композитов на основе полиамидов является термодинамическое состояние композиционной системы, так как использование простых физических смесей полимеров, состоящих из ингредиентов с взаимодополняющим комплексом свойств, не всегда приводит к желаемым результатам вследствие термодинамической несовместимости большинства сочетаний полимеров, которая вызвана малой энтропией их смешения [3]. При этом в результате одновременного воздействия механических и технологических факторов (термомеханическом совмещении) возможно активирование компонентов и протекание межфазных взаимодействий с большей интенсивностью.

В качестве матричных компонентов использовали полиамид 6 (ПА 6), первичный и регенерированный полиэтилентерефталат (ПЭТФ), полибутилентерефталат (ПБТФ), смесевые композиции на базе ПА 6 и ПЭТФ. Модифицирующими добавками были выбраны слоистые силикаты – слюда ($\text{KMg}_3(\text{AlSi}_3\text{O}_{10})(\text{OH})_2$ – флогопит) и тальк ($\text{Mg}_3(\text{Si}_4\text{O}_{10})(\text{OH})_2$), стекловолокно. Применяли также гранулированный ПА 6–Л–СВ30 в состоянии поставки (производство ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно Азот»). Полимерные смеси получали механическим перемешиванием.

При анализе влияния параметров состава и структуры композитов на эксплуатационные характеристики преимущественное внимание уделяли триботехническим и деформационно-прочностным показателям. Главной проблемой использования вторичных материалов является их совместимость с матричным компонентом, поэтому основная задача при создании смесевых систем на базе ПА 6 и ПЭТФ состояла в подборе модифицирующих добавок, действие которых направлено на снижение межфазной поверхностной энергии в многофазных смесях, интенсификацию межфазной адгезии, равномерное распределение компонентов в агрегатах частиц.

Триботехнические испытания показали, что немодифицированный ПА 6 имеет относительно высокое значение величины износа в виду его недостаточной твердости и стойкости к окислению [4]. Введение выбранных наполнителей ПЭТФ, талька, слюды, стекловолокна привело к снижению величины износа композита (рисунок 4). Наиболее эффективным наполнителем оказалась слюда.

Исследование композитов на основе ПЭТФ показало, что у ПЭТФ твердость и температура плавления выше, чем у ПА6, поэтому кривая 5 лежит ниже кривой 2 (рисунок 5). Введение талька привело к увеличению величины износа, что связано, очевидно, со снижением степени кристалличности полимера. Композит, содержащий 10 % слюды, показал наилучшие антифрикционные характеристики.

1 – ПА 6; 2 – ПА 6+ПТФЭ (90:10); 3 – ПА 6+талък (90:10); 4 – ПА 6-Л-СВ30; 5 – ПА 6+слюда (90:10)

Рисунок 4. – Зависимость величины износа смесевых композиций на основе ПА 6 от времени испытания по схеме «палец-диск» при $p = 2,8$ МПа, $V = 1,1$ м/с

1 – ПЭТФ+талък (90:10); 2 – ПЭТФ+ПА 6 (90:10); 3 – ПБТФ; 4 – ПБТФ+СВ (70:30); 5 – ПЭТФ; 6 – ПЭТФ+слюда (90:10)

Рисунок 5. – Зависимость величины износа смесевых композиций на основе ПЭТФ от времени испытания по схеме «палец-диск» при $p = 2,8$ МПа, $V = 1,1$ м/с

Таким образом, для композитов на основе ПЭТФ и ПА 6 дисперсные частицы слюды являются наиболее эффективной антифрикционной добавкой, поэтому составы композитов на базе ПА 6 и ПЭТФ с добавкой слюды могут быть рекомендованы к использованию для формирования триботехнических покрытий, наносимых на металлические покрытия различными способами: электростатическим напылением, осаждением из псевдооживленного слоя порошка, газопламенным напылением и другими технологическими приемами [6].

Проведенные исследования позволили разработать составы композиционных материалов на основе совмещенной матрицы ПА 6 + 10 мас. % ПЭТФ и ПЭТФ + 10 мас. % ПА 6. При введении в совмещенные матрицы 5–20 мас. % дисперсных частиц слюды достигается синергический эффект повышения параметров триботехнических и адгезионных характеристик при сохранении высоких значений параметров деформационно-прочностных характеристик, оцениваемых по критерию $\sigma_p \geq 62$ –65 МПа. Интенсивность изнашивания композитов на основе совмещенных матриц при содержании слюды 10 мас. % составляла при 10 ч непрерывной эксплуатации 0,4 мм и 0,2 мм соответственно при матрице ПА 6 + 10 мас. % ПЭТФ и ПЭТФ + 10 мас. % ПА 6. При этом коэффициент сухого трения находился в диапазоне 0,28–0,30, превосходя этот параметр для исходных матриц – 0,38 и 0,65 соответственно.

Покрyтия, сформированные из порошкообразных композитов на подложке из углеродистой стали 45 методом псевдооживленного слоя, имеют

технически значимую адгезионную прочность 800–900 Н/м, что позволяет использовать их триботехнических системах для снижения интенсивности коррозионно-механического изнашивания.

На наш взгляд, наиболее вероятным механизмом достижения синергического эффекта является положительное действие дисперсных частиц слюды в совмещенной матрице. В процессе термомеханического совмещения расплавов ПА 6 и ПТФЭ в диапазоне температур 523–553 К происходит разрушение частиц слюды по плоскостям спайности вследствие процессов дегидратации [7]. Свежеобразованные (ювенильные) поверхности слоистых частиц обладают повышенной адсорбционной активностью и вступают во взаимодействие с макромолекулами ПА и ПЭТФ, образуя сетку физических связей. Благодаря этому частица диспергирования выполняет функцию физического compatibilizatora, повышающего совместимость макромолекул ПА 6 и ПЭТФ на границе раздела фаз. Учитывая относительно невысокое температурное воздействие на расплав, обусловленное термостойкостью совмещенных полимеров (523–553 К), полного разрушения слоистой структуры частицы слюды не происходит, т.к. этот процесс обусловлен дегидратацией при температурах 1073–1273 К [8].

При фрикционном взаимодействии композита частицы активного наполнителя благодаря слоистому строению выполняют функцию сухой смазки, уменьшающей износ и снижающей коэффициент трения при эксплуатации трибосистемы без подвода внешней смазки.

Для получения композиционных материалов на основе смесей ПА 6 – ПЭТФ возможно исследование как первичных, так и регенерированных материалов, которые в достаточном количестве образуются на предприятиях по промышленному производству волокон на основе алифатических полиамидов и полиэфиров (Филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот» и ОАО «МогилевХимволокно»). Это обстоятельство снижает стоимостные параметры изделий из композитов при сохранении требуемого комплекса параметров деформационно-прочностных, адгезионных и триботехнических характеристик.

Для получения композиционных материалов на основе смесей алифатических полиамидов были выбраны следующие компоненты: полиамиды ПА 6–210/310, ПА 6.6–Л (Филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот»), ПА 66/6 Grilon TSS/4 (EMS–СHEMIE AG, Швейцария), ПА 12 Grilamid L20 (EMS–СHEMIE AG, Швейцария), ПА11 Rilsan (Arkema, Франция). Использовали материалы в состоянии поставки в виде гранул и порошков с размером частиц 80–150 мкм. Выбор этих полиамидов обусловлен широким их распространением для изготовления изделий и покрытий, применяемых в химической промышленности, машиностроении, теплоэнергетике [1].

Для модифицирования смесевых материалов на основе совмещенных полиамидов использовали высокодисперсные продукты, включающие наноразмерные фракции – коллоидно-графитовый препарат марки С–1, шихту детонационного синтеза баллистических порохов и ультрадисперсные алмазы (НП ЗАО «Синта»), углеродные нанотрубки

(ГНУ «Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси»). В отдельных экспериментах применяли дисперсные частицы слоистых силикатов – тальк, слюду, глину в состоянии промышленной поставки и после активирующей обработки – термической в воздушной среде или лазерной.

Для получения смесей на основе алифатических полиамидов указанных марок исследовали две технологии – технологию совмещения в двухшнековом смесителе линии компаундирования на базе экструдера MPC 67/2 фирмы «Комплекс» и технологию термомеханического совмещения в материальном цилиндре литьевой машины – термопластавтоматов серии «Demag», «Battenfeld» с объемом материального цилиндра 250–500 см³.

Приведенные в таблицах 1 и 2 данные свидетельствуют о технически значимом влиянии полиамидных модификаторов (ПА 6 и ПА 12) на параметры деформационно-прочностных характеристик смесевых композитов. Наблюдается изменение значения параметра E_f , σ_{fm} , ϵ_{fm} , σ_m , ϵ_m , σ_y , ϵ_y , σ_b , ϵ_b у композитов по сравнению со значениями аналогичных параметров для матричного ПА 6.6. В процессе испытаний установлено, что деформирование образцов под напряжениями изгиба и растяжения не приводит к расслоению и образованию характерной морфологии поверхности разрушения, подобной установленной в [1]. При этом отмечена корреляция параметров деформационно-прочностных характеристик образцов, полученных по различным технологиям совмещения компонентов – в двухшнековом смесителе фирмы «Комплекс» и материальном цилиндре литьевой машины Battenfeld.

Таблица 1

Параметры деформационно-прочностных характеристик композиционных материалов на основе смесей алифатических полиамидов (испытания на изгиб)

Состав композиционного материала, мас. %	Параметр характеристики					
	σ_{low} , МПа	σ_{high} , МПа	E_f , МПа	σ_{fc} , МПа	σ_{fm} , МПа	ϵ_{fm} , %
ПА6,6(94%)+ПА6(5%)+ПА12(1%)	3,64	8,78	2571,1	88,13	99,89	4,7
ПА6,6(90%)+ПА6(5%)+ПА12(5%)	3,64	8,69	2525,2	84,54	100,60	5,2

Таблица 2

Параметры деформационно-прочностных характеристик композиционных материалов на основе смесей алифатических полиамидов (испытания на растяжение)

Состав композиционного материала, мас. %	Параметр характеристики							
	σ_x , МПа	σ_y , МПа	ϵ_y , %	σ_m , МПа	ϵ_m , %	σ_b , МПа	ϵ_b , %	ϵ_{fb} , %
ПА6,6(94%)+ПА6(5%)+ПА12(1%)	–	77,7	4,3	77,71	4,3	53,4	–	23,6
ПА6,6(90%)+ПА6(5%)+ПА12(5%)	75,1	76,3	4,5	75,58	5,9	49,0	23	20,9

Дополнительные эффекты при формировании изделий и функциональных покрытий из смесей термодинамически совместимых полимеров могут быть достигнуты при использовании пластификаторов, повышающих сегментальную подвижность макромолекул в диапазоне температур формирования изделия и покрытия, и низкоразмерных (в том числе наноразмерных) частиц различного состава, строения и технологии получения, изменяющих механизмы межфазных взаимодействий на границе

раздела «матрица – модификатор» вследствие формирования физических связей адсорбционного типа с активными центрами матричного и легирующего компонентов. Низкоразмерные частицы, проявляющие наносостояние, выполняют функцию регуляторов реологических характеристик вследствие формирования как внутри-, так и межмолекулярных связей в граничном слое [1, 2].

Исследования показали, что при модифицировании смесевых композитов на основе полиамидов

высокодисперсными частицами углеродсодержащих или силикатсодержащих компонентов достигается технически значимый эффект повышения параметров деформационно-прочностных и коррелирующих с ними адгезионных и триботехнических характеристик.

Активированные частицы низкоразмерных модификаторов вводили в состав смесевых композиций механическим перемешиванием с гранулированными компонентами при использовании барабанных смесителей с механической активацией

частиц с помощью металлических шаров. Такое перемешивание обеспечило равномерное распределение дисперсного модификатора на поверхности гранул без наличия в композите сыпучей фракции.

Приведенные в таблицах 3 и 4 данные свидетельствуют об эффективности действия высокодисперсных частиц в смесевых композициях на основе алифатических полиамидов. Вероятным механизмом модифицирующего действия углеродсодержащих модификаторов является образование физических адсорбционных связей в переходном слое композита по представлениям, изложенным в [9].

Таблица 3

Параметры деформационно-прочностных характеристик композиционных материалов на основе смесей алифатических полиамидов (испытания на изгиб)

Состав композиционного материала, мас. %	Параметр характеристики				
	E_f , МПа	σ_{fm} , МПа	ε_{fm} , %	σ_m , МПа	ε_m , %
ПА6,6(84,5%)+ПА6(10%)+ПА12(5%)+КГП С1(0,5%)	2984,7	114,7	6,7	78,84	3,9
ПА6,6(84,5%)+ПА6(10%)+ПА12(5%)+УНТ(0,5%)	2797,8	109,7	6,1	54,19	2,1
ПА6,6(84,5%)+ПА6(10%)+ПА12(5%)+шихта(0,5%)	2850,5	115,1	6,8	77,80	3,8

Таблица 4

Параметры деформационно-прочностных характеристик композиционных материалов на основе смесей алифатических полиамидов (испытания на растяжение)

Состав композиционного материала, мас. %	Параметр характеристики						
	σ_y , МПа	ε_y , %	σ_m , МПа	ε_m , %	σ_b , МПа	ε_b , %	ε_{fb} , %
ПА6,6(84,5%)+ПА6(10%)+ПА12(5%)+КГП С1(0,5%)	79,0	4,0	78,84	3,9	76,0	3,8	6,3
ПА6,6(84,5%)+ПА6(10%)+ПА12(5%)+УНТ(0,5%)	–	–	54,19	2,1	54,2	2,1	–
ПА6,6(84,5%)+ПА6(10%)+ПА12(5%)+шихта(0,5%)	78,9	4,0	77,78	3,8	74,1	3,7	12

Дополнительный эффект повышения эксплуатационных характеристик достигается введением в смесевые композиции высокодисперсных частиц углеродсодержащих соединений – графита коллоидного С-1, УНТ, УДАГ, шихты детонационного синтеза баллистических порохов в количестве 0,5

мас. %. При этом износостойкость композита при соотношении ПА 6: ПА 11, равным 50: 50, повышается в 1,5–2,0 раза при одновременном снижении коэффициента трения до значений 0,05–0,15 (рисунок 6).

1 – ПА 6; 2 – ПА 11; 3 – ПА 6/ПА 11 (50:50) + 0,1 мас. % КГП С-1; 4 – ПА 6/ПА 11 (50:50) + 0,5 мас. % КГП С-1; 5 – ПА 6/ПА 11 (50:50) + 0,1 мас. % УНТ; 6 – ПА 6/ПА 11 (50:50) + 0,5 мас. % УНТ

Рисунок 6. – Зависимость коэффициента трения (f) от времени испытаний (t , с) для покрытий из композиционных материалов на основе алифатических полиамидов

Разработанные составы и технологии функциональных покрытий на основе смесей алифатических полиамидов обладают благоприятным сочетанием параметров триботехнических, защитных и адгезионных характеристик и использованы для повышения эксплуатационных параметров шлицевых соединений карданных валов грузовых автомобилей и узлов трения токарных патронов металлообрабатывающего станочного оборудования и энергоаккумуляторов тормозных камер.

Для изготовления элементов триботехнических систем в виде подшипников скольжения, обладающих способностью эксплуатироваться без подвода внешней смазки, целесообразно использование композитов на основе политетрафторэтилена [10].

Проведенные исследования механизмов модифицирующего действия ЛИ на углеродсодержащие частицы (фрагменты УВ, графит) позволили обосновать целесообразность их применения при создании функциональных материалов на основе политетрафторэтилена. Как ранее отмечено, комплексный механизм модифицирующего действия на углеродсодержащие частицы наполнителей, создаёт предпосылки для преодоления так называемого «структурного парадокса», сужающего диапазон эксплуатационного применения фторкомпозитов с содержанием УВ 10 ÷ 20 мас. % [9].

К числу важнейших технологических операций, в значительной степени определяющих параметры эксплуатационных характеристик изделий из фторкомпозитов, относится механическое измельчение углеродных волокон для получения оптимальных фракций с размером 0,05 ÷ 0,16 мм [7].

Механическое измельчение УВ осуществляют с применением установок мерной резки углеродной ткани, измельчения в установке роторного типа и последующего диспергирования в дисмембраторе [7]. При подобной технологии диспергирования необходимы значительные энергетические затраты. Часть продукта низкоразмерного диапазона при этом теряется и не может быть использована в технологическом процессе. При этом продукты диспергирования имеют значительный разброс фракций от 2,5 до 0,05 мм, что требует дополнительной операции рассеивания, так как применение смеси фракций менее эффективно, чем наполнение фракциями УВ оптимальных размеров.

Модифицирование УВ лазерным излучением оптимальной энергии позволяет создать благоприятные предпосылки для процесса диспергирования в виде дефектов структуры волокна как в приповерхностном слое, так и в объёме волокна.

При использовании традиционной технологии диспергирования возможно получение фракций с преимущественно оптимальным размером, находящемся в диапазоне значений 0,05 ÷ 0,16 мм (рисунок 7). Углеродное волокно, модифицированное ЛИ, интенсивно измельчается не только при использовании оборудования ударного принципа действия, но и при напряжениях сжатия, что позволяет получить оптимальный фракционный состав частиц наполнителя при резком сокращении количества технологических отходов дорогостоящего сырья, определяющего стоимость композитов и полубрикотов (заготовок) на их основе.

Рисунок 7 – Фракционный состав продуктов диспергирования углеродных волокон исходных и модифицированных лазерным излучением

Использование УВ, модифицированного ЛИ, для получения фторкомпозитов, обеспечивает значимый технический эффект повышения параметров деформационно-прочностных и триботехнических характеристик. Дополнительный эффект модифицирующего действия УВ в матрицах ПТФЭ наблюдается при использовании наполнителя с модифицированным поверхностным слоем. Известно, что углеродное волокно (УВ) эффективно используется в качестве наполнителя матрицы ПТФЭ, но оно обладает определёнными недостатками, которые в

значительной мере занижают преимущества УВ, как модификатора, перед другими видами применяемых в практике наполнителей. К таким недостаткам УВ как наполнителя ПТФЭ относятся [7,8]:

– малая активность УВ при протекании процессов адгезионного взаимодействия с матрицей политетрафторэтилена и с матрицами других полимеров, находящихся в вязко-текущем состоянии, а это значительно снижает прочность связей на границе раздела фаз, что не позволяет УВ реализовать

свои армирующие характеристики в полном объеме;

- стоимость УВ, многократно превосходит стоимость матрицы и других видов наполнителей;

- высокая устойчивость УВ к воздействию внешних механических сил, что затрудняет процесс диспергирования промышленных УВ и тканей на их основе для получения фрагментов с более активной и развитой морфологией для применения в технологии фторкомпозитов;

- наличие большого количества дефектов в строении УВ, благодаря технологии его получения, в результате чего значительная доля некондиционных продуктов снижает эффект наполнения при формировании композитов.

Эти недостатки не позволяют использовать заложенный потенциал применения изделий из композитов, в которых используется УВ, и снижают нагрузочно-скоростной диапазон применения изделий из этих композитов.

Чтобы устранить и снизить неблагоприятное действие вышеперечисленных недостатков УВ на эксплуатационные характеристики композитов, разработаны различные технологии модифицирования поверхностного слоя, которые основаны на использовании процессов механо-трибоактивации, металлизации, фторирования, вискеризации и т.д. [8].

Список литературы

1. Гольдаде В. А., Струк В. А., Воронцов А. С., Авдейчик С. В. *Материаловедение и технология полимеров и композитов*. Гродно: ГрГУ, 2018, 351 с.
2. Витязь П. А., Свидунович Н. А., Куис Д. В. *Наноматериаловедение*. Минск: Вышэйшая школа, 2015, 511 с.
3. Авдейчик С. В., Лиопо В. А., Рыскулов А. А., Струк В. А. *Введение в физику наноконпозиционных машиностроительных материалов*. Гродно: ГГАУ, 2009, 439 с.
4. Гольдаде В. А., Неверов А. С. *Адаптация материалов к внешним воздействиям*. Гомель: БелГУТ, 2016, 205 с.
5. Струк В. А., Кравченко В. И., Костюкович Г. А., Авдейчик С. В., Скаскевич А. А., Чекель А. В. *Композиционный термопластичный материал*. РФ пат. 2283325,
6. *Композиционный материал на основе политетрафторэтилена*. РБ пат. 18089, 2014.
7. Антонов, А. С. Энергетический фактор материаловедения и технологии полимерных композитов: монография / А. С. Антонов, С. В. Авдейчик, А. Г. Икромов; под науч. ред.: В. А. Струка, А. А. Рыскулова. – Ташкент: Vneshinvestprom, 2019. – 214 с.
8. Методы получения наноразмерных модификаторов функциональных машиностроительных композитов / А.А. Рыскулов [и др.] // Инженерный вестник. – 2009. – №2 (28). – С. 140–144.
9. Нан Плескачевский, Ю. М. Этапы развития и уровни организации структуры материалов: адаптивные композиты / Ю. М. Плескачевский С. В.

Шилько, С. В. Стельмах // Докл. АН Беларуси. – 1999. – Т. 43, № 5. – С.114–118.

10. Гусев, А. И. *Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии* /А. И. Гусев. – М.: Физматлит, 2005. – 416 с.

11. Рогачёв, А. А. *Физико-химия полимерных покрытий, осаждаемых из активной газовой фазы* / А. А. Рогачёв. – М.: Научный мир, 2014. – 287 с.

12. Красовский, А. М. *Получение тонких пленок распылением полимеров в вакууме* / А. М. Красовский, Е. М. Толстопятов. – Минск: Наука и техника, 1989. – 181 с.

13. Методы получения наноразмерных модификаторов функциональных машиностроительных композитов / А. А. Рыскулов [и др.] // Инженерный вестник. – 2009. – №2 (28). – С. 140–144.

14. *Полимер-силикатные машиностроительные материалы: физико-химия, технология, применение* / С. В. Авдейчик [и др.]; под ред. В. А. Струка, В. Я. Щербы. – Минск: Тэхналогія, 2007. – 431 с.

15. *Наноконпозиционные машиностроительные материалы: опыт разработки и применения* / С. В. Авдейчик [и др.]; под ред. В. А. Струка. – Гродно: ГрГУ, 2006. – 403 с.

16. *Окомпозиционные машиностроительные материалы: опыт разработки и применения* / С.В. Авдейчик [и др.]; под ред. В.А. Струка. – Гродно: ГрГУ, 2006. – 403 с

17. Авдейчик, С.В. *Функциональные композиционные материалы на основе высоковязких полимерных матриц и наномодификаторов: дисс. ... канд. техн. наук: 05.02.01.* / С.В. Авдейчик. – Новополоцк, 2004. – 180 с.

18. Особенности строения полимерных композитов, модифицированных углеродными добавками / В. А. Лиопо [и др.] // Веснік ГрДУ. Сер. 2. –2000. – № 1. –С.47–53.

19. Композиционные материалы на основе термопластичных матриц и модифицированных короткоимпульсным лазерным излучением компонентов /В. Г. Сорокин [и др.] // Горная механика и машиностроение. – 2016. –№ 2. –С. 86–95.

20. Триботехнические и композиционные материалы: лаборатор. практикум: в 2 ч. / В. В. Гаврилова [и др.]; под общ. ред. В. А. Струка. – Гродно: Гродн. гос. ун-т, 2013–2014. – Ч. 1: Триботехнические материалы. – 2013. – 39 с.

21. Eismont Y. et al. ENERGY ASPECTS OF STRUCTURE FORMATION OF NANOCOMPOSITES BASED ON THERMOPLASTIC //Materials Science. Non-Equilibrium Phase Transformations. – 2015. – Т. 1. – №. 1. – С. 42-47.

22. Eismont Y. et al. MECHANOCHEMICAL PROCESSES IN THE FORMATION OF ENGINEERING MATERIALS BASED ON POLYMERS //Materials Science. Non-Equilibrium Phase Transformations. – 2015. – Т. 1. – №. 1. – С. 36-41.